

СОҒИН СИГИРЛАР ОРГАНИЗМИДА МОДДАЛАР АЛМАШИНУВИНИНГ БУЗИЛИШИ-САЛБИЙ КЎРСАТГИЧДИР

¹Усмонов Одил Камилович, ²Бобоев Бахромжон Кенжаевич, ³Махаммадалиев
Махмуджон Ботиржон ўғли

¹к.х.ф.н., Фарғона давлат университети, ²к.х.ф.н., Фарғона давлат университети, ³Фарғона
давлат университети таянч докторанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856341>

Аннотация. Мақолада хайвонлар организмда моддалар алмашинувининг бузилиши сабаблари, оқибатлари, чорвачилик хўжаликларида келтирадиган иқтисодий зарарлари ҳамда уни бартараф этишидаги зарурий чора тадбирларни ўтказилиши кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар. Омихта ем, ацидоз, кетоз, стресс, атония, рефлекс, энергетик баланс, концентратланган озиқа.

Кириш. Хайвонлар организмда моддалар алмашинувини бузилиши уларни махсулдорлигини пасайиб кетишига ҳамда тўлиқ ирсий хусусиятларини номоён қилишларига имконият бермайди. Агар ўз вақтида жониворларга эътибор берилмаса хайвон касалликка чалинади ва нобуд бўлади.

Хайвонларни айниқса сигирларни ирсият билан белгиланган юқори махсулдорлигидан самарали фойдаланиш учун уларни тўйимли миқдорда сифатли озуқалар билан таъминлаш зарур. Соғин сигирларга уларни жисмоний ҳолатини қувватлашга кетадиган озуқа билан бир қаторда, кундалик соғиладиган сут миқдори бир суткада 14-15 л. дан кам бўлмаслигини кафолатлайдиган қувватли озиқа аралашмаси берилишини тақозо этади.

Хайвонларга берилаётган емларни таркибий элементлари етарли бўлмаганда, етишмаётган моддалар ўрнини концентратланган озиқа яъни омихта емлар миқдорини кўпайтириш йўли билан тўлдириш мумкин, аммо бунда омихта емни хаддан ташқари кўп истеъмол қилишнинг салбий оқибатлари юз бериши мумкин яъни катта қориннинг нормал фаолияти издан чиқиши, сутнинг серёғлик кўрсаткичини пасайиши, сигирларни семириб кетиши ҳамда махсулотни кўпайтирувчи куруқ модда қабул қилиш қобилияти пасайиши мумкин.

Сигирларга кундалик озиқа беришлар сони ҳам муҳимдир, яъни уларга озиқа аралашмаси беришнинг бир кунлик сони мумкин қадар кўп бўлгани маъқул ҳамда охурида озиқа доимо бўлиши керак. Соғин сигирларнинг серқувват озиқага бўлган эҳтиёжларидан кўра протеинга бўлган эҳтиёжларини қондириш осон. Уларнинг организмда моддалар алмашинуви бузилишининг клиник аломатлари кўққисдан пайдо бўлмайди яъни моддалар алмашинувининг бузилиши узоқ вақт яширин бўлади ва хўжаликка иқтисодий зарар еткази. Ушбу яширин жараёнларни лаборатория тадқиқотлари ёрдамида аниқлаш мумкин бўлиб, вақти-вақти билан барча сигирларда моддалар алмашинуви жараёни тўғри кечаётганини сигирларни қонини текшириш орқали назорат қилинса, мақсадга мувофиқ бўлади.

Сигирларни тузатиб бўлмайдиган, иқтисодий зарар етказадиган энг оғир касалликлари кетоз ва ацидоз, одатда туғдиришдан кейин орадан бир неча кун ўтгач юзага келади. Ушбу касалликлар асосан туғдиришдан олдин боқишда йўл қўйилган хатолар

сабабли келиб чиқади. Касалликни бошланишида яъни туғдиришдан 3-5 кун олдин сигирда сўлак ишлаб чиқариш камаяди, кавш қайтариш рефлекси сусаяди меъданинг қисқариши ва интенсивлиги пасаяди. Бундан ташқари туғишдаги стресслар, технологик стресс ва бошқа салбий жараёнлар кучайиб кетиши каби факторлар сабабли катта қорин атонияси юз беради ва оқибатда кавш қайтариш рефлекси сусаяди, сўлак миқдори камаяди ва пировардида сигир ацидоз билан касалланади. Ацидоз касаллигида асосан сигирлар организмда энергия баланси бузилади ёки сигир тукқандан сўнг илк сут бериш даври бошланганида унинг бераётган сутига нисбатан, истеъмол қилаётган озуқаси етарли бўлмайди. Организмда энергия баланси бузилиши билан ҳамда озиқа сифатсиз ва етарли бўлмаган ҳолда хайвонда кетоз касаллиги бошланади ва организмдаги ўзини ёғини ўзи сарф қилиш даражаси (1 кунда танадаги 2 кг гача ёғини) ортиб кетади, натижада сигир юқори махсулдорлик “йўлида” ўзи ўзини қурбон қилади. Шундай қилиб, турли салбий омиллар таъсирида хайвоннинг иштахаси йўқолади, озиқа истеъмол қилиш камаяди, шу билан бир вақтда сут ишлаб чиқариш бошланади ва натижада салбий энергетик баланс юзага келади.

Етишмаётган қувват ўрнини сигир ўз ёғ захиралари ҳисобига тўлдиради. Организм ёғ захираларининг ишга солиниши туғдиришдан 5-7 кун олдин бошланадиган ва сут бериш даврининг дастлабки 100 кун мобайнида давом этадиган физиологик жараён. Ёғларнинг парчаланиши жадаллашиши найжасида жигарнинг семириш синдроми (сигирнинг семириши) ёки кетоз пайдо бўлади. Касалликка туғдиришдан олдинги даврда хайвонларни кўп миқдорда концентратланган озиқа билан боқиш, айниқса сигир хаддан ташқари семиз бўлса, шунингдек туғдиришдан кейинги даврда бериладиган, таркибидаги концентратланган озиқа миқдори кўп бўлган озиқ рационига ўтиш даврининг мавжуд эмаслиги ҳам сабаб бўлади.

Хулоса тариқасида шуни айтиш мумкинки сигирларда махсулдорлик ошиши билан моддалар алмашинувининг бузилишлари сони кўпайиб боради. Хар бир бош сут махсулдорлиги 600 кг дан ортиқ бўлган ҳолда, уларга берилаётган озиқа сифати ва хайвонлар соғлигининг умумий ҳолатини вақти-вақти билан кўриб туриш моддалар алмашинуви жараёни тўғри кечаётганини текшириш йўли билан амалга оширилса, мақсадга мувофиқ бўлади.

REFERENCES

1. Основа современного производства молока. Методическое рекомендации (под.ред.профессора Н.М.Костомахина 2016)
2. Прогнозирование молочной продуктивности крупного рогатого скота. Л.С.Шебровский, А.Д.Комиссаренко, В.Е.Митютько Ленинград “Колос” Ленинградское отделение 1980.
3. 1. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Chet eldan olib kelingan qoramollar bilan ishlashga doir tavsiyalar. International scientific journal
4. 2. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Qoramollarning to‘g‘ri harakatlanishi mahsuldorlik garovidir. International scientific journal